

ANAIS DO MUNICÍPIO DE FARO

Volume XLV 2023

MANUEL VIEGAS GUERREIRO, TRAÇOS DO HOMEM E DA OBRA

Francisco Melo Ferreira

Professor aposentado de Geografia
Investigador do CLEPUL, FLUL, Universidade de Lisboa

Maria Lucinda Fonseca

Centro de Estudos Geográficos, Instituto de Geografia e Ordenamento do
Território, Universidade de Lisboa

Raízes na Beira-Serra algarvia

O Algarve em que Manuel Viegas Guerreiro nasceu, a 1 de novembro de 1912, era um mundo muito diferente do de hoje. Em 1911 eram 276.076 os habitantes no distrito de Faro, um pouco menos de metade dos atuais. Mas a sua distribuição alterou-se radicalmente, correspondendo a uma enorme perda de população das regiões da serra.

O lugar de Cerro da Corte, freguesia de Querença, concelho de Loulé, onde nasceu, tinha em 1911, 126 habitantes, um pouco mais do que a sede da freguesia, que contava apenas 118. A população total da freguesia, que nessa época englobava também o território de Tôr¹ era de 2565 residentes, distribuídos por 45 lugares e habitações dispersas entre as aldeias.²

-
- 1 A freguesia de Tôr foi criada em 1997, por desanexação da freguesia de Querença (Decreto-Lei nº 32/97 de 12 de julho).
 - 2 Direção Geral da Estatística - Censo da População de Portugal no 1º de Dezembro de 1911. Lisboa: Imprensa Nacional, 1913 (Vol.VI). p. 163-164. Disponível na [www: <url:https://www.ine.pt/xurl/pub/73210860](https://www.ine.pt/xurl/pub/73210860)

População residente nos lugares da freguesia de Querença, 1911

Fonte: Recenseamento Geral da População, 1911. Tratamento próprio.

Ao longo da primeira metade do século XX, a população da freguesia de Querença continuou a aumentar, atingindo, em 1940, o valor máximo de 3229 habitantes e uma densidade populacional de 65,3 hab./Km². A partir dessa altura começou a declinar devido ao êxodo rural para os centros urbanos do litoral e, a partir dos anos sessenta, à emigração, sobretudo para França. Deste modo, em 1970 o número de moradores regrediu para os valores registados em 1890 (1836 e 1837 habitantes, respetivamente). A tendência de declínio e envelhecimento da população tem-se mantido até à atualidade, pelo que, em 2021, a densidade populacional do território

correspondente à União das freguesias de Querença, Tôr e Benafim³, era apenas de 24,7 hab/km².

A dispersão da população por uma multiplicidade de lugares e montes é um traço distintivo deste território pelo que, ainda no século XVI, existiam ermidas em locais quase despovoados, como era o caso de Querença (ALMEIDA, 2017).

A particularidade do povoamento desta região do Algarve, por vezes designada Beira-serra ou Alto Barrocal, foi detalhadamente analisada por Pedro Prista Monteiro na sua tese de doutoramento, *Sítios de Querença: morfologias e processos sociais no Alto Barrocal Algarvio* (MONTEIRO, 1993). Este autor refere as características imprecisas de um povoamento que inclui na designação «sítio», quer «casais espalhados» típicos do povoamento disperso, quer aglomerados próximos dos «montes da serra» (PRISTA, 1991). Pedro Prista refere ainda que já Silva Telles, no *Guia de Portugal de 1927*, destaca o papel de Querença neste povoamento original:

É no concelho de Loulé, o maior da província, e em especial nas freguesias de Querença, Salir e Alte, que essas particularidades locais, provenientes da associação fortuita do barrocal com a serra se mostram em maior número. (Cit. por PRISTA, 1991, p. 85).

Estas especificidades faziam-se sentir também nas formas de sociabilidade, contrariando a ideia duma região despovoadada em relação ao litoral. Para além da circulação de mercadores, migrantes internos e pastores, a região era um terreno ativo ligado a regiões como o Alentejo e o Algarve Litoral. (PRISTA, 1991).

Num manuscrito (sem data, mas provavelmente da década de 1940), sobre o poeta Martins Farias, seu tio e padrinho, Manuel Viegas Guerreiro descreve Querença da seguinte forma:

F.M.F, ou melhor o “tio Farias”, que tal é o nome por que o conhecem na sua terra, nasceu e morreu no sítio do Sêrro da Corte, pertencente à freguesia de Querença, que é das mais belas e ricas freguesias do concelho de Loulé. Por ser muito acidentada e ainda porque quem está longe... esquece, é esta freguesia muito mal servida de estradas. O povo de Querença, ou melhor, a Igreja Matriz e algumas dezenas de casas que a rodeiam – mais de 2 não!...

[...] A terra está muito dividida, como aliás se observa em todo o Algarve. Todos têm seus bocados de que vivem, embora com dificuldade. Trabalham muito e vivem pobremente. Tal é, em traços muitos gerais, o meio social em que viveria o poeta, que, mau grado seu, não usufruía de melhor situação material que os seus conterrâneos. Possuía, como estes, algumas terras que ele trabalhava dia a dia e de que tirava o quasi suficiente para a sua alimentação. (Cit. por FERREIRA, 2006, p.10-11)

3 A Junta de Freguesia de Querença, Tôr e Benafim foi criada em 2012, ao abrigo da Lei nº 22/2012 de 30 de maio, e nasceu da agregação das freguesias de Querença, Tôr e Benafim.

Para ajudar a compreender esse mundo é interessante ver a descrição que Viegas Guerreiro faz da sua juventude em *Para a História da Literatura Popular Portuguesa*:

Eu lia, em rapaz, a camponeses da minha terra, romances de Júlio Dinis e de Camilo. E era vê-los participar na acção, falocando, perguntando, comentando. Guardo muito viva a lembrança da leitura do Amor de Perdição. Era uma comoção que não se continha. O meu padrinho Martins Farias, poeta afamado do lugar, sempre pronto a chalacear com o que havia de irreal nas situações, exclamava com os olhos afogados em lágrimas: - Isso agora é verdade! Isso é verdade! (GUERREIRO, 1978, p. 15).

Manuel Viegas Guerreiro foi profundamente marcado pelo ambiente do lugar onde nasceu e pelas suas vivências, na infância e juventude, numa serra cheia de gente, de vida e de uma cultura rica e diversa, fruto de múltiplos saberes acumulados pela experiência vivida e transmitidos de geração em geração.

Percurso escolar

1. Portimão e Faro

Quando tinha apenas quatro anos de idade, a família decidiu abandonar a vida no campo e ir à procura de melhores oportunidades em Portimão. Das razões desta decisão nos dá conta Manuel Viegas Guerreiro atra-vés das palavras do seu pai, Joaquim Guerreiro:

Em 1915, por influência dum irmão, deixei a vida de camponês e fui fixar residência em Vila Nova de Portimão, onde entrei na vida comercial como empregado e, dentro em pouco, tomei o encargo da casa na sua quase totalidade de compras e vendas e administração. (GUERREIRO, 1996, p. 13)

É em Portimão que frequenta a Escola Primária, primeiro a pública e depois o colégio criado pelo professor José Negrão Buísel, considerado como uma referência do Anarquismo no Algarve e que veio a ter o seu nome como patrono da atual Escola Básica 2,3 Professor José Buísel. “Aberto a todos, os alunos mais pobres não pagavam propinas, o que lhe valeu a atribuição de subsídios por parte da Câmara Municipal até à instauração da ditadura militar (1926)”⁴.

Concluído o ensino básico, para prosseguir os estudos secundários,

4 (Memória Libertária) José Negrão Buísel (1875-1954), Um Anarquista De Portimão in Portal Anarquista (<https://colectivolibertarioevora.wordpress.com/2017/01/10/emmoria-libertaria-jose-negrao-buisel-1875-1954-um-anarquista-de-portimao/>).

teve de deslocar-se para Faro, ficando alojado em casa de uns primos. Contudo, nunca deixou de manter uma intensa ligação com o mundo rural e os camponeses da sua terra natal.

Excelente aluno, foi ainda nos tempos do liceu que começaram a revelar-se os seus interesses pela Antropologia e por várias formas de expressão popular. As primeiras recolhas de tradição oral que efetuou, existentes no arquivo do Centro de Tradições Populares Portuguesas, que criou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na década de 90, datam de 1927. No mesmo ano, com apenas 15 anos de idade, organizou as recolhas de poesias do seu tio e padrinho, Francisco Martins Farias, de que viria a escrever o prefácio da edição de 1980, promovida pela Junta de Freguesia de Querença.

A sua primeira publicação, intitulada “O Homem Atravez dos Tempos”, sendo então finalista do sétimo ano liceal, foi um artigo no jornal “Comércio de Portimão”, edição de 9 de março de 1930, em que apresenta uma série de reflexões sobre diferentes formas de cultura. No ano seguinte, concluiu, no liceu de Faro, o Curso Complementar de Letras da Instrução Secundária, com a classificação de 17 valores.

2. Lisboa

A continuação dos estudos obriga a uma nova deslocação, neste caso para Lisboa, onde chega com 19 anos, para frequentar a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É uma satisfação e também um investimento para a família que, apesar de usufruir duma bolsa de estudos, tem de despender os custos do alojamento, numa Pensão na Rua do Poço dos Negros.

Longe da família e dos amigos, não foi fácil a adaptação do jovem Manuel Viegas Guerreiro à vida agitada e ao ambiente cosmopolita da Capital. Das saudades da terra nos dá conta numa carta, datada de 24 de janeiro de 1932, para o seu amigo Caetano (Cit. por FERREIRA, 2006, p. 36-37):

Acostumado a contemplar um céu pardacento e ruas sem sol, vejo-me, como que por encanto sob um céu cor de anil, desse anil tão característico do Algarve, em manhãs de Inverno. Estou a ver, do beiral da serra, lá onde fica a casa onde nasci, os campos vestidos de verde, o brilho singular das gotas de orvalho coadas pelo sol, sobre as folhas das árvores!

Na Faculdade, que frequenta entre 1931 e 1936, é colega de curso de Alberto Araújo e encontra Orlando Ribeiro, que frequenta o Curso de Ciências Históricas e Geográficas, e que será uma referência para toda a vida. Ambos os colegas são amigos de Leite de Vasconcellos, que chega a ser professor do primeiro, antes de se reformar em 1929. «Em 2 de Julho de 1931 dei um

passeio pela Outra Banda com dois amigos, os Drs. Orlando Ribeiro, e Alberto Araújo (meu antigo aluno em Letras).» (VASCONCELLOS, 1942, p. 486).

O encontro com Leite de Vasconcellos é fundamental na sua formação e vai marcar uma parte da sua produção futura. O papel mediador de Orlando Ribeiro é reconhecido por Viegas Guerreiro quando afirma: «Meu colega na Faculdade de Letras de Lisboa, e meu amigo, foi pela mão de Orlando Ribeiro que entrei na intimidade do Dr. Leite e lhe dei alguma ajuda» (GUERREIRO, 1988).

Orlando Ribeiro descreve da seguinte forma a relação de Leite de Vasconcellos com os seus discípulos informais:

O professor, que foi tantos anos, não sofreu com a aposentação. Foram-se os alunos, mas ficaram os discípulos - ele distinguia cuidadosamente uns e outros -, e estes, por sua vez professores, trouxeram jovens estudantes que representavam - parcamente, embora - as gerações que se renovam. Durante algum tempo reuniu-os todos os domingos de manhã: distribuía a cada um sua tarefa, e ia de uns para outros, desde os que já eram colegas na Faculdade até aos mais novos, com a mesma solícita atenção. (RIBEIRO, 1994, p. 26).

Viegas Guerreiro concluiu a licenciatura em 1936, com uma dissertação intitulada "A adivinhação na primitiva epopeia grega na Eneida. Subsídios". No ano letivo seguinte iniciou o estágio pedagógico no Liceu Normal de Pedro Nunes, para obter habilitações para a docência no ensino secundário.

O cumprimento do serviço militar obrigou-o a interromper os estudos, que viria a retomar em outubro de 1938, concluindo, com sucesso, o Exame de Estado para professor do 1º grupo de disciplinas do ensino liceal, com a classificação de 16 valores.

Leite de Vasconcellos, Manuel Viegas Guerreiro e a Etnografia Portuguesa

Leite de Vasconcellos foi uma personalidade única que, para além duma vastíssima produção científica em áreas como a Etnografia e a Arqueologia, deixou por publicar um grande número de recolhas feitas por todo o país. Uma das suas obras maiores foi a *Etnografia Portuguesa* em que pretendia deixar um quadro geral da cultura popular portuguesa. O autor conseguiu ver publicados os primeiros dois volumes da obra, sendo que o terceiro, que se encontrava em preparação, só foi publicado em 1942, já depois da sua morte.

A relação entre Leite de Vasconcellos e os jovens estudantes que frequentavam a sua casa de Campolide foi especialmente frutuosa. Para eles era uma oportunidade única para contactar com um mestre com um conhecimento singular sobre Portugal, as suas particularidades, tradições e

formas culturais. Leite de Vasconcellos, como fazia com todas as pessoas com quem se relacionava, ouvia-os, transformava-os em informantes privilegiados sobre as suas regiões de origem ou que melhor conheciam.

Orlando Ribeiro descreve assim a maneira peculiar de Leite ouvir amigos e conhecidos:

Um dos seus pontos de reunião era a botica de Campolide, e aí falava com qualquer pessoa e aceitava conversa a quem quer que se lhe dirigisse. Procurava, nos outros, colaboradores eventuais: este contava-lhe costumeiras da sua terra, aquele ensinava-lhe particularidades dialectais. A uns perguntava por credences ou maneiras de dizer, noutros verificava a generalidade de certas noções da sabedoria do vulgo.

A sua simpatia dava-se, naturalmente, mais aos que praticavam as profissões da inteligência ou mostravam curiosidade de espírito. Mas a mesma cordialidade de relações alcançava desde os seus colegas ou discípulos mais distintos até aos operários de artes gráficas, a quem chegara a ensinar rudimentos de Grego e de Latim. (RIBEIRO, 1994, p. X)

Maria Fernanda Alegria, Suzanne Daveau e João Carlos Garcia, no livro *Leite de Vasconcellos e Orlando Ribeiro, Encontros epistolares*, analisam detalhadamente, a forma particular deste relacionamento, no caso destas duas personalidades, que se encontraram quando Orlando Ribeiro tinha vinte anos e Leite mais de setenta.

Como vimos, foi Orlando Ribeiro quem introduziu Viegas Guerreiro no convívio de Leite de Vasconcellos. A análise da correspondência de Viegas Guerreiro para este último, feita por Maria Aliete Galhoz, mostra que as primeiras missivas datam de 1934 e duram até à morte de Leite, em 1941 (GALHOZ, 2000).

Apercebemo-nos que a proximidade de Manuel Viegas Guerreiro é progressivamente maior e ocupa, provavelmente, o espaço deixado por Orlando Ribeiro que, desde 1936, tinha sido convidado para Leitor de Português na Universidade de Paris (Sorbonne).

Segundo Maria Aliete Galhoz,

A primeira missiva registada é um postal e refere trabalho de recolha feito por Manuel Viegas Guerreiro para as colecções de Mestre Leite de Vasconcellos: refere "cantigas", mas devia tratar-se sobretudo de "quadras", isto é, "quartetos" soltos ou em séries de "ao desafio" (GALHOZ, 2000, p. 129-130).

Segundo a mesma autora, a escrita é de tal forma clara que não necessita de transcrição, como podemos constatar na imagem.

O que é certo é que Manuel Viegas Guerreiro terá dedicado todo o tempo livre, que o ensino liceal, que iniciara em 1939, lhe deixava para apoiar o velho mestre. E o trabalho ultrapassaria muito o das composições recolhidas no Algarve.

O monumental projeto de publicação da Etnografia Portuguesa ocupou grande parte dos últimos anos de vida de Leite de Vasconcellos. Nas palavras de Orlando Ribeiro,

Primeiro postal de Viegas Guerreiro para Leite de Vasconcellos

a Etnografia Portuguesa, se foi a última a ver a luz da publicidade, foi também a que demandou acúmulo mais vasto de materiais, elaboração mais complexa e discriminada do plano, consumindo ao autor o melhor dos últimos anos da sua longa vida. (RIBEIRO, 1958, p. VIII).

Viegas Guerreiro iria ter um papel fundamental no apoio a mestre Leite na organização dos seus materiais, nos últimos anos de vida e, depois da sua morte, na redação e publicação dos volumes IV a X da Etnografia.

E não era uma tarefa fácil. Orlando Ribeiro descreve assim os materiais que Leite de Vasconcellos foi acumulando ao longo da vida:

Para se compreender como serão elaborados os volumes póstumos da Etnografia Portuguesa é necessário que o leitor conheça, sequer sumariamente, os processos de trabalho do autor. O Dr. Leite escrevia tudo: coisas que ouvia, observações no decorrer das suas viagens, notas de leituras, reflexões e lembranças. Trazia sempre consigo uma carteirinha com verbetes para apontamentos e nunca saía sem os seus canhenhos de campo. Essas notas eram lançadas à pressa, muitas vezes a lápis, com uma letra que não raro fazia o seu próprio desespero e constitui o maior embaraço para os que manuseiam o seu espólio literário. (RIBEIRO, 1958, p. XI).

Viegas Guerreiro teve de conciliar este apoio a Leite de Vasconcellos com a conclusão da sua licenciatura e, posteriormente, com o início da sua carreira de professor.

Apenas em 1940-1941, Leite de Vasconcellos consegue que o ministro da Educação atribua a Viegas Guerreiro uma bolsa de estudo de um ano para ajudar o seu trabalho. Leite de Vasconcellos refere essa ajuda no Prefácio do volume III da Etnografia. “Manuel Viegas Guerreiro teve a seu cargo o aproveitar, segundo o plano que lhe tracei, os meus apontamentos sobre deambulações panorâmicas.” (VASCONCELLOS, 1942, p. XX)

Viegas Guerreiro comentaria assim este período no seu *Curriculum Vitae*,

Esta a ajuda oficial. Durante cerca de seis anos frequentou a casa do Mestre e auxiliou-o em tudo o que pôde. É escusado encarecer o muito que a sua formação espiritual deve a um tal convívio. (GUERREIRO, 1971, p. 3).

Professor sempre

A bolsa de estudo anteriormente referida foi uma das poucas interrupções na sua carreira de professor, iniciada após a conclusão do Exame de Estado. Passados os escalões de professor agregado e auxiliar, torna-se professor efetivo do Liceu de Lamego, em 1940.

Terminada a bolsa de estudo e tendo falecido Leite de Vasconcellos, Viegas Guerreiro passa a professor efetivo do Colégio Militar de 1941 a 1944

e, simultaneamente, professor do Colégio Infante de Sagres, em Lisboa, onde Orlando Ribeiro foi também professor.

Em 1942 casou-se, em Querença, com Maria da Conceição Correia, que será a sua companheira para o resto da vida. A procura do regresso ao Algarve leva a que se fixe como professor efetivo do Liceu de Faro, de 1945 a 1953. Este período é apenas interrompido quando se torna professor permutante no Liceu Diogo Cão, de Sá da Bandeira, em Angola, de setembro de 1948 a setembro de 1950.

Foi a oportunidade de um primeiro contacto com África, que se tornará uma importante componente do seu trabalho de investigação nos anos seguintes. No relatório do estágio realizado no Liceu Diogo Cão manifesta a preocupação com os alunos e as suas características e dificuldades específicas e justifica a necessidade de realizar excursões de estudo para melhor dar a conhecer Angola aos seus alunos da Metrópole.

Depois do regresso a Faro, o chamamento da Capital, de amigos como Orlando Ribeiro, e a possibilidade de retomar o trabalho com o espólio de Leite de Vasconcellos, fazem com que se instale em Paço de Arcos e se torne professor efetivo do Liceu de Oeiras, a partir de 1953, onde se irá manter até 1970.

A partir de outubro de 1966, é convidado como Professor das cadeiras de Etnologia Geral e Etnologia Regional, na Faculdade de Letras de Lisboa, onde leciona até se reformar em 1982, com 70 anos de idade. Mas nem a reforma o priva de fazer o que gosta, ensinar, como afirma numa entrevista ao Diário de Lisboa:

Quando atingimos o limite de idade ficamos privados de dar aulas, mas não nos privam de ensinar aquilo que aprendemos... que é exactamente o que eu gosto de fazer. A Escola foi, para mim, o viver em sociedade com os estudantes, o convívio de intimidade com quem estudei as matérias que ensinei. Na Escola com quem pude conviver foi o que me deu maior alegria.⁵

Descobrir África

Desconhecemos as razões que levaram Manuel Viegas Guerreiro a decidir, em 1948, optar pela situação de professor permutante em Angola, mas não seria de estranhar a influência do amigo Orlando Ribeiro, que tinha participado em 1935 num cruzeiro de férias a Angola como adjunto do diretor cultural.

O que sabemos é que esta experiência abriu um novo capítulo na

5 Entrevista ao Diário de Lisboa, 27 de abril de 1989.

sua vida e nos seus interesses de investigação. Para além do ensino, Viegas Guerreiro realiza duas excursões de uma semana que considera fundamentais para complementar o ensino e para o já mencionado propósito de dar a conhecer África aos seus alunos da metrópole. O impacto da paisagem e de todo o ambiente encontra-se bem patente nos relatórios das excursões. Na seguinte citação, reconhece a dificuldade de utilizar o português para descrever esta nova realidade, apesar de o conseguir fazer de uma forma notável.

A grandiosidade, a colossal imponência, o vigor e a força prodigiosa dos estranhos cenários de África não se exprimem com formas nascidas para cingir realidades diferentes das que aqui se nos apresentam. Seria necessário criar, para os traduzir, uma linguagem nova, que com propriedade se lhes adaptasse, uma linguagem de termos fortemente sonoros, de musicalidade metálica, que fosse ao mesmo tempo harmoniosa e tenuemente doce, máscula, vibrante. ciclópica. (GUERREIRO, 1951, p.34.)

Os relatórios das excursões constituem excelentes exemplos de uma abordagem inicial aos estudos etnográficos das regiões que percorreu, caracterização geográfica, descrição de populações, hábitos, histórias e, como já foi dito, incluíram “uma coleção de objetos e outras curiosidades destinados a constituir o núcleo de uma «Sala de Angola» no Liceu de Faro”, cuja inauguração se veio finalmente a verificar em 2023!

No barco que o conduz para Angola conhece o Padre Carlos Estermann, autor de uma Etnografia do Sudoeste de Angola, que o introduz em temáticas de etnografia africana, entre as quais o estudo das populações Bochimanes.

No Prefácio da sua tese de Doutoramento, Viegas Guerreiro refere que «o desejo de estudar os Bochimanes vinha de longe; dos anos de 1949 e 1950, durante os quais ensinei no Liceu de Sá Bandeira, em Angola.» (GUERREIRO, 1968, p. 9.) Chega a propor à Junta de Investigação do Ultramar a aceitá-lo como auxiliar de investigação de Estermann, mas a proposta não foi aceite.

Em 1974, na cerimónia de doutoramento *Honoris Causa* do Padre Carlos Estermann, Viegas Guerreiro compara o papel de Estermann na sua entrada no mundo da Etnografia Angolana com a que Leite de Vasconcellos tinha tido na sua entrada no mundo da Etnografia Portuguesa.

pela mão de Orlando Ribeiro, que não está connosco por motivo de doença, e que cedo soube descobrir e dar alento à minha vocação de etnógrafo, entrei na casa de Leite de Vasconcellos, que é como quem diz no mundo da Etnografia Portuguesa. (...) Em Agosto de 1948, conheci, em viagem para Sá da Bandeira, aonde vinha exercer as funções de Professor do Liceu, o Reverendo Padre Estermann e, por sua mão, também dei entrada no mundo da Etnografia Angolana. (GUERREIRO, 1997, p. 215-216).

O que é certo é que primeiro com o seu regresso a Faro, depois a mudança para Lisboa e o retomar do tratamento do espólio de Leite de Vasconcellos, o interesse por temas africanos é interrompido.

Como refere no Prefácio de *os Bochimanes de Angola*:

E já não era mais que saudosa lembrança, quando o Prof. Jorge Dias, incumbido de constituir uma missão de estudos etnográficos do Ultramar Português, se lembrou de mim para seu assistente. Figurava como seu plano maior uma monografia do povo maconde do Norte de Moçambique, mas eu pude obter dele consentimento para dar uma volta pelos Bochimanes de Angola, no regresso de Moçambique. Uma, duas, e seis ao todo, de que nasceu o presente livro. (GUERREIRO, 1968, p.9.).

Jorge Dias tinha sido convidado por Adriano Moreira para integrar os quadros do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos (ISEU) e aí seria, entre 1957 e 1960, o responsável pela Missão de Estudos das Minorias Étnicas do Ultramar Português. A Missão publicou quatro relatórios das campanhas realizadas entre 1957 e 1960, à época confidenciais, que para além de alargarem o campo de estudo de Viegas Guerreiro aos Macondes de Moçambique, permitiram-lhe realizar o trabalho de campo para o seu estudo sobre os Bochimanes, que viria a constituir o tema da sua tese de doutoramento, e ainda estudar outras regiões de Angola.

No livro, *O saber português, Antropologia e Colonialismo*, Donato Gallo analisa estes relatórios com a finalidade «de determinar as conexões entre aqueles relatórios e as decisões de política colonial bem como a relação com a antropologia europeia e, com a ideologia do colonialismo português». Curiosamente, o autor considera que a única excepção às motivações políticas da equipa responsável pelos relatórios «afigura-se ser a posição de Viegas Guerreiro, que parece não se ter apercebido da valência política dos seus relatórios. Obedece, aparentemente, a uma grande «curiosidade» etnográfica consequência dos pedidos de Jorge Dias mais do que de um contacto directo com os organismos deliberativos do regime.» (GALLO, 1988, p.70).

A participação na Missão foi uma oportunidade para realizar os estudos de Etnografia Africana, mas não esgotou os períodos de deslocação. No Prefácio de *Bochimanes Khu*, Viegas Guerreiro descreve as campanhas que teve de realizar:

Foram sete meses de campanha, distribuídos por seis anos e só pouco mais de dois meses de presença efectiva de Bochimanes. Gastei o mais do tempo em busca deles, aos tombos pelo mato. (GUERREIRO, 1968, p.9.).

Esta área de estudos levou à publicação de dois livros fundamentais no conjunto da obra de Viegas Guerreiro, *Bochimanes Khu de Angola* (1968)

e o Volume IV de *Os Macondes de Moçambique. Sabedoria, língua, literatura e jogos*, obra coordenada por Jorge Dias. Levou ainda à realização de um significativo número de outros artigos sobre Angola e Moçambique.

Novos caminhos

Orlando Ribeiro, na Nota Introdutória ao Volume IV da *Etnografia Portuguesa*, reconhece a diversidade das áreas de conhecimento que Viegas Guerreiro foi reunindo ao longo da sua formação:

Possui Manuel Viegas Guerreiro conjunto de qualidades que raramente se encontram reunidas. Licenciado em Filologia Clássica, professor de Português e de Latim, são-lhe familiares tanto os autores antigos como os mestres da nossa literatura e com frequência aplica no ensino métodos da Filologia com que se iniciara como estudante. (RIBEIRO, 1958, p. XI).

É o conhecimento e o interesse pela Filologia que lhe permitem aproximar-se duma língua tão particular como a dos Bochimanés, de que estuda «algumas das características fonéticas, morfológicas e sintáticas», na sua tese de doutoramento.

Sobre o trabalho em Moçambique é o próprio Jorge Dias que afirma:

O Dr. Manuel Viegas Guerreiro alcançou em mais algumas campanhas um conhecimento prático e teórico da língua maconde tão satisfatório que já pôde publicar os *Rudimentos da Língua Maconde* (DIAS, 1964, p. 9).

As qualidades raras a que se referia Orlando Ribeiro foram sendo enriquecidas pelas experiências que Viegas Guerreiro viveu em África e com a nova posição que passou a ocupar, com a atribuição, pelo Instituto de Alta Cultura, de bolsa de estudo, por proposta de Orlando Ribeiro. Este era o único testamenteiro de Leite de Vasconcellos «que com zelo quase filial» (GUERREIRO, 1989, p. 135) se empenhou na publicação da documentação que o mestre deixara, constituída pela parte etnológica da biblioteca e pelos manuscritos, que foram guardados numa sala do Centro de Estudos Geográficos, que Orlando Ribeiro criara em 1943.

É assim que Viegas Guerreiro, nas suas palavras, é «Bolseiro, no país, do Instituto de Alta Cultura, por proposta do Professor Orlando Ribeiro, a fim de, sob sua direcção, ordenar e publicar os manuscritos do Prof. J. Leite de Vasconcellos, de 1955 a 1970.» (GUERREIRO, 1971, p. 4). Desde essa data passa também a ser colaborador do Centro de Estudos Geográficos, onde realiza uma série de conferências.

Para o ajudar nesta obra, Viegas Guerreiro chama inicialmente dois colegas de Faculdade, que tinham ainda frequentado a casa do mestre, Alda da Silva Soromenho e Paulo Caratão Soromenho, que já colaboravam no tratamento do espólio desde 1952. A eles se deve, sob a sua direção, a organização dos volumes V a IX da Etnografia Portuguesa, publicados entre 1975 e 1983, e de «obras suplementares», como os dois volumes dos Contos Populares e Lendas, publicados em 1963. Viegas Guerreiro refere-se a eles do seguinte modo:

Não há palavras que cheguem para dar a medida de tão precioso auxílio, precioso, esclarecido, abnegado. E consintam-me, pensando neles e só neles, este desabafo: a história das pátrias, no que tem de mais válido, faz-se, muitas vezes, carregada nos ombros de obscuros trabalhadores, aos quais, como estes, nunca chega o reconhecimento de suas virtudes. (GUERREIRO, 1994, p. 13).

Outros nomes se vão juntar à equipa coordenada por Viegas Guerreiro, Maria Arminda Zaluar Nunes, que com ele publicara um livro de leitura para o 1º ciclo, Maria Aliete Galhoz, antiga aluna do Liceu de Faro e uma das primeiras especialistas em Fernando Pessoa, e António Machado Guerreiro, funcionário do Centro de Estudos Geográficos desde 1943, e que, desde o início, colaborara na transcrição e organização do espólio do Dr. Leite. É enquanto trabalhador do CEG que Machado Guerreiro concluiu o ensino liceal e uma licenciatura em Filologia Românica com uma tese etnográfica e linguística sobre Colos. Este «obscuro copista», nas palavras de Orlando Ribeiro, para além da tarefa obscura de ordenar e catalogar o seu espólio literário, virá a coordenar três volumes de Teatro Popular Português recolhido por Leite de Vasconcellos (1976-1979).

Começa assim a esboçar-se o perfil da equipa, constituída por personalidades excecionais, que irá acompanhar Viegas Guerreiro nesta fase da sua vida e que será responsável por múltiplas publicações baseadas no espólio de Leite de Vasconcellos. A maior parte desenvolvia a investigação em complemento da atividade profissional, sobretudo como professores do liceu, recebendo, no máximo, pequenas bolsas.

Progressivamente os caminhos percorridos por Viegas Guerreiro vão convergindo. Como anteriormente referimos, em 1966 é convidado pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, por proposta do Prof. Orlando Ribeiro, para lecionar as cadeiras de Etnologia Geral e Etnologia Regional, onde vai substituir Jorge Dias. Aí vai acumular o ensino com o seu lugar de professor no Liceu de Oeiras. Em 1969 doutorou-se em Etnologia na mesma Faculdade, com a classificação de 19 valores, com a dissertação "Bochimanês 'Khú de Angola".

Em 1970 concluiu as provas do concurso para provimento de uma

vaga de professor extraordinário de Etnologia, só aí deixando o seu lugar no Liceu de Oeiras. Em 1971 é aprovado, por unanimidade, no concurso para provimento de uma vaga de professor catedrático e é provido definitivamente no cargo em que se manterá até à reforma.

Aproveitando a integração na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e as possibilidades criadas por novos concursos de financiamento de projetos abertos pelo Instituto de Alta Cultura, Manuel Viegas Guerreiro apresenta, já em 1970, um projeto de investigação subordinado ao tema “Prosseguimento da ordenação e publicação do espólio literário do Dr. Leite de Vasconcelos”, no qual tenta assegurar alguma remuneração aos colaboradores que já anteriormente realizavam estas tarefas.

Mas, é em maio de 1972 que submete um projeto de maior dimensão com o nome de “Recolha e Estudo de Literatura Popular Portuguesa”. Na proposta apresentada referem-se como objetivos,

Recolha sistemática de literatura tradicional portuguesa, de sul a norte do País; Organização de um arquivo dessa literatura (reprodução da linguagem oral por meio de símbolos fonéticos e gráficos vulgares, e gravações sonoras); Publicação de resultados; Inventário de obras referentes a literatura popular portuguesa.

Nas fases de desenvolvimento do projeto menciona-se que terá início no Algarve e prevê-se a elaboração de um roteiro-guia para o trabalho de pesquisa, que Viegas Guerreiro virá a publicar em 1978 com o título “Guia de Recolha de Literatura Popular”.

A candidatura refere ainda a estreita colaboração com o Prof. Lindley Cintra que, na disciplina de Literatura Portuguesa, da Faculdade de Letras, promovia pesquisa de campo em parte afim com a do projeto. Nas versões iniciais prevê-se mesmo uma Direção conjunta entre os dois professores e a integração de docentes de Literatura, como Ivo de Castro e José Victor Adragão, que deveriam realizar o seu doutoramento no âmbito do projeto. Mas a candidatura final inclui apenas os anteriores colaboradores Paulo Soromenho, Maria Arminda Zaluar Nunes, Maria Aliete Galhoz, António Machado Guerreiro e um musicólogo, Michel Giacometti. Este, criara em 1960 os Arquivos Sonoros Portugueses, «dedicando-se a um aturado e constante trabalho de campo vai reunindo o que é hoje um dos maiores acervos portugueses de literatura e música tradicionais populares portuguesas» (GALHOZ, 1987, p. XV). Maria Aliete Galhoz colaborara com ele desde 1965 na transcrição dos textos do Volume IV da Antologia *da Música Regional Portuguesa*, que Giacometti editou com Fernando Lopes Graça que, curiosamente, também integrava as listas iniciais de possíveis colaboradores do projeto.

Em 28 de fevereiro de 1973, ainda antes da aprovação oficial do mesmo,

Orlando Ribeiro escreveu ao Instituto de Alta Cultura disponibilizando o Centro de Estudos Geográficos para integrar o projeto, em caso de aprovação:

Tendo-se reconhecido a vantagem que haveria em integrar o Projecto de Recolha e Estudo de Literatura Popular Portuguesa, apresentado ao Instituto pelo Prof. Manuel Viegas Guerreiro, em Maio de 1972, no Centro de Estudos Geográficos, por assim poder contar com o indispensável apoio das infraestruturas já existentes, proponho a V^a. Ex^a que, no caso de o dito projecto ser aprovado, o queira considerar adstrito ao Centro, nas mesmas condições em que estão os projectos LL/5, LL/6 e LL/7.

O projeto é aprovado por despacho de 23 de abril de 1973, com a referência LL9, e assim nasce a Linha de Ação Nº 4 do Centro de Estudos Geográficos (CEG), em que ele se integra. A Linha de Ação passa a dispor de uma verba para pessoal, despesas correntes e atividades, de uma sala, anteriormente do Grupo de Teatro da Faculdade de Letras, e do apoio das infraestruturas do CEG. É uma mudança muito significativa das condições que a equipa dispunha até essa data, abrindo novas perspetivas à investigação.

Caminhar em liberdade

A Revolução de 25 de abril de 1974 é um momento marcante na vida de Viegas Guerreiro, como que devolvendo uma liberdade há muito esperada. Disponibiliza-se para colaborar com os estudantes organizando, logo em outubro desse ano, Cursos Livres de Etnografia. Irá participar posteriormente nas propostas de reestruturação dos cursos e das cadeiras que lecionava na Faculdade de Letras de Lisboa.

Mas o campo de atuação do Professor alarga-se manifestamente neste período. Em 1974, num período de difícil gestão, assumiu temporariamente o cargo de Diretor do então Museu Etnológico do Dr. Leite de Vasconcellos, atual Museu Nacional de Arqueologia. As palavras de Luís Raposo, Diretor do Museu entre 1996 e 2012, são elucidativas do papel que Viegas Guerreiro desempenhou na altura:

Afinal, que outra pessoa poderia, em tempos tão belos quanto agitados, dirigir em santa e fecunda paz, uma instituição cheia de tensões longamente acumuladas? Que outra pessoa teria ousado assumir então o conservadorismo de dar prioridade a um programa de inventariação das antigas coleções do Museu, pondo ordem em anomalias de décadas? Que outra pessoa resistiria nesse desiderato durante mais de um ano, até Junho de 1975, em regime de total gratuidade e sem mesmo receber da tutela os meios mínimos necessários ao pagamento de consumos eléctricos? Se nesses anos o antigo Museu Etnológico do Doutor Leite de Vasconcellos pôde sobreviver sem erosão, deve-o à pessoa do Prof. Viegas Guerreiro, que teve a grandeza de, nos “anos da brasa” e quando também se mobilizava em “serviço cívico”, pôr a

bom recato a herança dos mestres, mobilizando para o efeito um abnegado conjunto de jovens estudantes e recém-licenciados, actuais arqueólogos profissionais, na maior parte. Pena é que na justa e repetida referência ao seu “fervoroso discipulato” leiteano, sempre assinalado por feitos como o da obra hercúlea a que meteu ombros ao coligir toda a documentação que deu origem a sete volumes da Etnografia Portuguesa, seja sistematicamente esquecida esta sua outra epopeia, mais breve no tempo, menos visível porventura, mas por cuja relevância responde o acervo que se guarda nos Jerónimos.⁶

Em 1975 colabora na criação do Plano Trabalho e Cultura do Serviço Cívico Estudantil, que Michel Giacometti propusera para fazer o registo de diferentes aspetos da cultura popular. Aliete Galhoz refere-se a esta ação do seguinte modo:

Em 1975 a organização do «Serviço Cívico Estudantil» promove um lato programa de recolha de folclore levado a cabo por equipas de jovens (equipas «Trabalho e Cultura») distribuindo-se pelo país inteiro. Estas equipas receberam uma preparação prévia, científica e técnica, em que tiveram preponderante intervenção o Prof. Dr. Manuel Viegas Guerreiro e Michel Giacometti. A colheita foi abundante, cobrindo várias manifestações do saber popular (GALHOZ, 1987, p. XVIII).

Uma grande parte dessas recolhas foram integradas na Linha de Ação de Recolha e Estudo de Literatura Oral.

Mas a influência do Professor ultrapassava em muito a ação direta nestes projetos e cargos. É disso exemplo o relato que dele faz o seu discípulo e continuador João David Pinto-Correia.

Nunca fui aluno do Prof. Manuel Viegas Guerreiro, nas aulas curriculares, nem no Ensino Secundário, nem na Universidade. Infelizmente... O que não quer dizer que não me sinta seu discípulo: sou-o por muitas razões e de várias maneiras. E, passado este tempo sobre o seu desaparecimento ficou-me, como a todos os que o conheceram ou tiveram o privilégio de contactar com ele, uma grande saudade, do Mestre de convívio quase diário, com a sua curiosidade e iniciativa permanentes, com seu saber bem alicerçado e disponível, com seu sorriso afável e a sua boa disposição sempre simpaticamente protectoras e contagiantes. Relembro que conheci o Professor Viegas Guerreiro por intermédio de um comum amigo, e meu professor, o Prof. Jacinto do Prado Coelho, quando, em 1975/76, por proposta da Comissão Científica do Departamento de Literatura da Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa, me preparava para orientar a disciplina de Literatura Oral e Tradicional. O Prof. Prado Coelho sugeriu que eu me aconselhasse com o então docente do Departamento de Geografia, autoridade em Antropologia, e mais especificamente em Literatura Popular, que falasse e aprendesse com ele na tarefa de elaborar e cumprir o programa e a bibliografia da citada disciplina.

[...] No início do ano lectivo seguinte, o Prof. Viegas Guerreiro encarregou-se de

6 RAPOSO, Luís – Testemunho publicado em: JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias, Edição – nº 695, 1997.

duas aulas sobre "Literatura Popular". Nelas pude aperceber-me do tom sabedor e, mais do que isso, vivido por via da experiência da recolha no terreno e da reflexão sobre a natureza e os géneros da Literatura Popular. Eram aulas que não necessitavam do alarde enfadonhamente erudito das autoridades. [...] A partir daí foram muitas as ocasiões da nossa colaboração (PINTO-CORREIA, 2000, p. 63-65).

De teor semelhante é o testemunho da Professora Isabel Castro Henriques sobre o episódio pouco conhecido, da criação do Instituto de Estudos Africanos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL).

Com o Professor Viegas Guerreiro, sob proposta dele, criámos ainda nesse final do ano de 1974 o Instituto de Estudos Africanos da FLUL e iniciámos um percurso conjunto de apoio e difusão do conhecimento científico sobre África. O Instituto tornou-se rapidamente num centro dinâmico de encontros, de debates, de troca de ideias, também de estudo, reunindo alguns professores, muitos estudantes portugueses, africanos e alguns de outras nacionalidades, investigadores portugueses e estrangeiros que procuravam o nosso espaço, pioneiro na universidade portuguesa. [...] Todas estas actividades lideradas pelo Professor Viegas Guerreiro, presidente do instituto para além da sua aposentação em 1982. (HENRIQUES, 2022, p.15).

A partir de 2000 o Instituto passa a designar-se oficialmente «Centro de Estudos Africanos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa - Manuel Viegas Guerreiro» e assim se manterá até à sua extinção em 2012.

A diversidade da obra

Até ao 25 de abril de 1974 a obra de Viegas Guerreiro tinha-se orientado em dois eixos principais, o trabalho sobre o espólio de Leite de Vasconcelos em termos de recolhas etnográficas e de Literatura Oral, que continuará até ao final dos anos 80, e os estudos africanos.

Mas, com todas as mudanças anteriormente referidas, desenvolvem-se novas áreas de interesse e de investigação. Por um lado, o estudo de características monográficas sobre comunidades locais. Francisco Melo Ferreira refere que «Só tardiamente aplicou em Portugal, este tipo de estudos que tinha iniciado em África. Em 1974, escreve uma longa recensão a um estudo monográfico feito pela americana Joyce Firstenberg Riegelhaupt, sob o título "S. João das Lampas, freguesia saloia do concelho de Sintra" (GUERREIRO, 1974). Nas 20 páginas da recensão refere a importância crescente dos estudos monográficos na Europa e nos Estados Unidos e analisa detalhadamente os vários capítulos da obra, concluindo que se trata de uma tese "indispensável a quantos hajam de aplicar-se a estudos monográficos de Etnografia portuguesa".» (FERREIRA, 2006, p. 147).

Mas é com a obra *Pitões das Júnias: esboço de monografia etnográfica* (1981) que Viegas Guerreiro desenvolve as técnicas de observação e descrição etnográfica de uma forma exemplar, atingindo aquilo que podemos considerar como um modelo de metodologia e de problemática a considerar neste tipo de estudos.

Numa escala mais reduzida, já tinha ensaiado este tipo de estudos na publicação *Unhais da Serra notas geográficas, históricas e etnográficas*, publicada em 1982, mas com base em trabalho de campo realizado anteriormente.

Também nesta área de investigação foi o seu último estudo, *A Ilha de S. Jorge: Uma Monografia: Textos Etnográficos*, publicado em 2012, já depois da sua morte, e que resulta de um projeto de investigação que coordenou, entre 1994 e 1996, e em que reuniu uma série de colegas e amigos como Lucinda Fonseca, Carlos Alberto Medeiros, Maria Eugénia Moreira e Viriato Soromenho Marques, dando ao estudo uma perspetiva verdadeiramente multidisciplinar.

Uma outra área de investigação que veio a desenvolver centra-se na reflexão sobre Literatura Popular, a sua história, a classificação de géneros, a problemática da sua recolha. Destaca-se nesta área o fundamental livro *Para a História da Literatura Popular Portuguesa* (1978), os artigos apresentados nos Colóquios *Littérature Populaire: Autour d'un concept* (Paris, 1986) e *Literatura Popular Portuguesa - Teoria da Literatura Oral/Tradicional/Popular* (Lisboa, 1987), para além de diversos artigos sobre temáticas específicas da Literatura Popular. E certamente o *Guia de Recolha de Literatura Popular*, já previsto no projeto de 1972, testado nas ações do Plano Trabalho e Cultura e que tem duas edições, a primeira em 1976 e a segunda em 1982.

Uma terceira área de interesse tem a ver com a história do pensamento antropológico, presente em inúmeros trabalhos biográficos sobre Leite de Vasconcellos, na introdução do livro de Adolfo Coelho, *Cultura e Analfabetismo* (1984), em *Temas de Antropologia em Oliveira Martins* (1986) e, na perspetiva da visão histórica sobre o Outro, títulos como *Frei João de São José e a sua Corografia do Reino do Algarve* (1980), ou *A carta de Pero Vaz de Caminha vista por um etnógrafo* (1992), ou ainda a *Carta do Achamento das Antilhas por Cristóvão Colombo*, de onde deriva o interesse por Colombo.

Deixámos, evidentemente, de fora um grande número de outros estudos sobre temas tão variados como, *A Indispensabilidade do Latim na Leitura dos Nossos Clássicos* (1963); *A Nossa Pátria*, seleta de Português para o 1.º ciclo liceal (livro único entre 1961 e 1965); a comunicação "A educação de adultos em comunidades rurais. Actividades comunitárias", Braga, 1978, que também expressam a diversidade da obra e a imensa curiosidade do autor.

Um professor não se reforma

Viegas Guerreiro atinge a idade da reforma e aposenta-se da sua atividade de professor em 1982. Mas, como já vimos anteriormente, as décadas de 80 e 90 são das mais produtivas em termos de publicações de obras suas.

Mesmo antes da reforma consegue uma proeza notável, retomar a publicação da *Revista Lusitana*, fundada por Leite de Vasconcellos, de que se tinham publicado 38 volumes entre 1887 e 1943, e que tinha sido um pólo agregador de estudos e recolhas sobre a Etnografia e as tradições populares.

As tentativas de retomar a publicação, incluindo pedidos de financiamento ou garantia de aquisições, começaram em 1978, mas é apenas em 1981 que, com os colegas Lindley Cintra e Maria de Lourdes Belchior, consegue lançar a *Revista Lusitana - Nova Série*, que vai manter uma publicação regular até ao número 22-24, saído em 2004. A nova revista, de que Viegas Guerreiro se manterá diretor até à sua morte, vai desempenhar, num novo tempo, um papel semelhante ao da sua antecessora, reunindo um significativo número de estudos de investigadores nacionais e estrangeiros na área da Literatura e Tradições Populares, mantendo o subtítulo de *Arquivo de Estudos Filológicos e Etnológicos relativos a Portugal*.

Por outro lado, a Linha de Ação de Recolha e Estudo de Literatura Popular, que criara em 1973, no âmbito do Centro de Estudos Geográficos, tinha crescido em termos de número de investigadores. Para além da equipa inicial, entraram no final da década de 70, Lindley Cintra, Maria de Lourdes Belchior, Teresa Rita Lopes, estes temporariamente, e João David Pinto Correia. A maior parte recebia pequenas remunerações, que complementavam o seu trabalho como professores universitários ou do liceu. Mas, se crescia o número de projetos e de atividades, por exemplo, o relançamento das recolhas por todo o país, continuavam as limitações de financiamento, que não podiam ser compensadas por apoios pontuais, como os atribuídos pela Fundação Calouste Gulbenkian. Estes problemas levaram à saída de investigadores importantes, como Michel Giacometti, que deixou a Linha de Ação em 1979.

É para tentar ultrapassar estas dificuldades e alcançar uma autonomia também financeira que Viegas Guerreiro procura criar um Centro autónomo na área das tradições populares. Já em 1988, o Secretário da Comissão Diretiva do Centro de Estudos Geográficos, Carlos Alberto Medeiros, afirma em parecer dirigido ao Instituto Nacional de Investigação Científica, «Tudo leva a concluir, portanto, que é do maior interesse a criação de um Centro de Estudos de Tradições Populares, a partir da actual Linha de Ação Nº 4 do Centro de Estudos Geográficos».

Apenas em 1993 foi atingido esse objetivo, com a criação do Centro de Tradições Populares Portuguesas (CTPP). Na candidatura apresentada refere o seguinte:

Criada a Linha de Acção nº 4 de Recolha e Estudo de Literatura Popular Portuguesa do Centro de Estudos Geográficos do INIC, tem ela adquirido tal desenvolvimento que mais de uma vez se tem sugerido à Direcção do INIC dê esta Linha de Acção lugar a um Centro de Estudos.

É o que agora se propõe, alargando seu âmbito de investigação, convertendo a Linha de Acção num Centro de Estudos de Tradições Populares, nelas integrando crenças, costumes, medicina popular, jogos e danças.

Entenda-se, porém, que para já é a literatura popular e a sua música que constituirão a sua matéria principal.

A equipa de investigadores que integram o novo Centro, no essencial, corresponde aos que já anteriormente integravam a Linha de Acção Nº 4, passando a organizar-se em três Linhas de investigação: Literatura Popular Portuguesa, Ciência e Saber Popular e Música Regional Popular Portuguesa.

Prof. Manuel Viegas Guerreiro no CTPP (1989)

Viegas Guerreiro vai dirigir o CTPP até à sua morte, em 1997, e durante a sua direção consegue organizar dois importantes colóquios: *Retratos do País* (1995) e *Artes da Fala* (1996). Em 1993, consegue igualmente ver aprovado para financiamento, pela Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica (JNICT) o seu último projeto - A Ilha de S. Jorge - Uma Monografia, que viria a desenvolver entre 1994 e 1996. No mesmo período, iniciou ainda o primeiro projeto de digitalização das recolhas existentes no Centro, "Tecnotrad - Tecnologia e Tradição, Informatização de Arquivos Et-nográficos", projeto que viria a ser continuado, após o seu falecimento, por um grupo de investigadores do CTPP, sob a coordenação de Francisco Melo Ferreira e Maria Lucinda Fonseca.

Nos documentos que deixou, encontram-se ainda planos detalhados de outros estudos que pensava vir a submeter à FCT para obter financiamento: i) "Uma monografia geográfico-etnográfica do Parque Natural de Montesinho" e ii) um estudo sobre as "Migrações do interior do território para Lisboa e a proliferação dos bairros de lata. Um caso exemplar, o Bairro Chinês de Marvila." Estes projetos refletem o seu interesse pelo desenvolvimento da Antropologia Aplicada e são reveladores de dois aspetos marcantes da sua vida e da sua obra: i) uma profunda ligação dos seres humanos à Terra e uma conceção da Natureza da qual o Homem faz parte integrante e ii) uma permanente preocupação com a justiça social e a defesa de uma vida digna para todos os seres humanos.

Como referem FONSECA e FERREIRA (2001, p. 67), a interpretação de Manuel Viegas Guerreiro das relações Homem – Ambiente, como um ato de cultura, materializado na experiência de vida, contrariam a visão antropocêntrica do mundo e a ambição de dominação dos fenómenos naturais pela Ciência e pela Tecnologia. Em seu entender, a chave para a manutenção do equilíbrio ambiental global reside precisamente nesta relação harmoniosa entre o Homem e a Terra. Por conseguinte, defendia que as políticas ambientais, nomeadamente, a criação e gestão de Parques e Reservas Naturais, deveriam ter em conta o saber e a visão das populações diretamente afetadas pela sua criação, fruto da experiência de um contacto íntimo com a Natureza, acumulado, ao longo do tempo e transmitido de geração em geração.

O projeto de estudo etnográfico das populações residentes em bairros de barracas, com base na análise aprofundada do caso do Bairro Chinês, na freguesia de Marvila, testemunha a sua inquietação com a expansão das situações de pobreza e exclusão social, vivenciadas por muitos imigrantes, internos e internacionais, que viviam em condições de habitação extremamente precárias, em bairros de barracas e alojamentos sobrelotados. Da preocupação com a procura de soluções para este problema nos dá conta no primeiro esboço manuscrito deste projeto:

A abundante coleção de dados que, de uma dessas comunidades se recolherá, se pode servir para reflexão teórica sobre a conduta humana, permite, ao mesmo tempo, e é esse nas circunstâncias actuais, o nosso principal objectivo, fornecer informação indispensável para eventuais medidas a tomar em benefício das referidas comunidades.

Além da investigação aplicada, o Professor Manuel Viegas Guerreiro procurou também aproximar o Centro de Investigação das escolas do Ensino Básico e Secundário, cativando alunos e professores para o estudo das Tradições Populares. Ainda em março de 1996, participou num painel na Escola E.B. 2, 3 Pedro de Santarém, em Lisboa com o objetivo de criar um Núcleo de Tradições Populares Portuguesas.

As suas múltiplas atividades só foram interrompidas quando a doença o acometeu, em 1 de novembro de 1996, o dia em que completava 84 anos. Viria a falecer no dia 1 de maio de 1997.

O CTPP passou a integrar o Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa (CLEPUL) a partir de 2012, onde subsiste a *Linha de Investigação de Literatura Tradicional e Tradições Populares Portuguesas - Manuel Viegas Guerreiro*.

A ideia cívica do ensino

Para além das publicações e da investigação, as preocupações de Viegas Guerreiro com a ação cívica ocuparam muito do seu tempo após a aposentação. Sempre considerara o ensino como uma forma de devolver o que aprendera com as comunidades que estudava. Queria assim organizar uma forma de ensino que ultrapassasse a formalidade das instituições universitárias. Um local aberto a quem quisesse ensinar e a quem quisesse aprender. Encontrou no amigo Agostinho da Silva o parceiro ideal para tal projeto. Em 22 de julho de 1988 fazem a escritura pública de uma nova associação com o nome de “Estudos Gerais Livres - Ensino Público e Gratuito”. A intenção era organizar conferências e cursos sobre todos os temas, em todos locais em que houvesse interessados.

Viegas Guerreiro vai socorrer-se de todos os amigos e conhecidos para realizar conferências de excelente qualidade sobre uma grande diversidade de temas. Tudo isto numa altura em que a oferta era muito menor do que a atualmente existente. O seu amigo Joaquim Cerqueira Gonçalves, que viria a suceder-lhe na Direção dos EGL após a sua morte, descreve assim a ação de Viegas Guerreiro nos Estudos Gerais Livres:

Levava consigo para onde quer que fosse, a escola da sua vida. Também e por isso mesmo os Estudos Gerais Livres não beneficiam da estabilidade do lugar, nem têm código postal, montaram mesa-redonda - onde for possível, des-

de Bragança ao Algarve. O plano de estudos, que nenhuma Universidade dispensa, foi preenchido, até ao momento, pelas interrogações da vida, a da terra e a dos humanos, em recíproca sintonia. (in: FERREIRA, 2019, p. 31).

Desde a inauguração em 1989, com uma conferência de Agostinho da Silva no Museu de Arte Antiga que contou com a presença do então Presidente da República Mário Soares, foram dezenas de conferências, cursos e algumas publicações que obrigaram Viegas Guerreiro a um constante trabalho para organizar os programas trimestrais. Foi o projeto que ocupou grande parte dos anos finais da sua vida e que também lhe trouxe as alegrias de um projeto bem-sucedido. Como afirmou numa entrevista antes do lançamento dos EGL:

Esta é também uma maneira de abrir a porta a quem tem o gosto de ensinar independentemente de ganhar no ensino, o que evita aquilo que por vezes acontece nas escolas, ou seja, termos profissionais cujo objectivo é obter rendimentos que lhes dão a possibilidade de viver, não juntando a isso o ideal profundamente cívico que é o que sobretudo nos une nos Estudos Gerais. Queremos lançar para fora ideias, conceitos, pontos de vista, informação e teorias que apuram o que é isso da cultura, sem que os professores tirem disso qualquer benefício material. Tal como os alunos nada têm que pagar, e é esta dimensão que é curiosa: aprende-se para ensinar e quer quem ensina, quer quem aprende, nada tem a pagar. Isto é um princípio que deveria até poder um dia ser geral ... que as pessoas para aprender não tivessem que pagar coisa nenhuma e que quem ensinasse não tivesse que trocar isso por moeda ... mas claro, esta é uma situação puramente utópica, dado que as estruturas sociais, políticas e económicas não permitem essa liberdade.⁷

Os Estudos Gerais Livres manterão uma atividade regular até 1991. A Fundação Manuel Viegas Guerreiro procurou retomar a iniciativa com a realização de Aulas Livres, tendo a primeira tido lugar em Querença em 3 de maio de 2019, quando se celebraram os 30 anos EGL, com uma conferência da então Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem.

Um legado presente

Manuel Viegas Guerreiro deixa-nos um legado ativo que nos obriga a continuar o seu exemplo. Passou grande parte da sua vida de trabalho e estudo tentando aproximar-se e compreender o *Outro*, procurando demonstrar que há só uma cultura, que resulta da construção de práticas, conceitos e saberes de todas as comunidades humanas. Foi uma luta constante sem ter necessariamente um lado vencedor. Podemos pensar que algumas das suas ideias se tornaram unanimemente reconhecidas, mas, na verdade, a

7 Entrevista ao Diário de Lisboa, 27 de abril 1989.

defesa das várias formas de cultura popular é uma luta permanente contra a sua desvalorização.

Isabel Castro Henriques destaca esse empenhamento em valorizar, neste caso, as culturas africanas.

Os seus estudos sobre África põem em evidência o seu interesse pelas sociedades e populações africanas, o seu olhar sensível, respeitador e reconhecedor das diferenças culturais dos Outros, o seu empenho em dar a conhecer com rigor e a valorizar as culturas africanas, num tempo marcado pelos olhares redutores eurocêtricos e desvalorizadores dos portugueses e dos europeus. (HENRIQUES, 2022, p.15).

O olhar de Viegas Guerreiro valorizava o que observava e devolvia esse valor às comunidades estudadas. Em relação aos Macondes, como em relação à população de Pitões das Júnias, o Professor referia que foram eles que ditaram os livros que escreveu, salientando sempre aquilo que lhe ensinaram, num processo contínuo de devolução.

Esse olhar, essa valorização e preocupação permanentes com devol-ver o que aprendeu, constituem o seu principal legado.

FONTES E BIBLIOGRAFIA

- ALEGRIA, Maria Fernanda; DAVEAU, Suzanne; GARCIA, João Carlos - *Leite de Vasconcelos e Orlando Ribeiro: encontros epistolares (1931-1941)* Suplemento. Lisboa: Museu Nacional de Arqueologia: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2011. ISBN 978-972-27-2011-3.
- ALMEIDA, Cristóvão - *O território de Loulé na Baixa Idade Média: da vila ao termo*. Loulé: Câmara Municipal, 2017. ISBN 978-972-9064-92-0.
- DIAS, Jorge - *Os macondes de Moçambique. Volume I Aspectos históricos e económicos* Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1964.
- FERREIRA, Francisco Melo - *Manuel Viegas Guerreiro, fotobiografia*. Loulé: Fundação Manuel Viegas Guerreiro, 2006.
- FERREIRA, Francisco Melo - *A apologia do sonho ou a infinita liberdade de ensinar*. Loulé: Fundação Manuel Viegas Guerreiro, 2019. ISBN 978-972-99155-7-4.
- FONSECA, Maria Lucinda; FERREIRA, Francisco Melo - Eu na terra fui nascido. A Natureza na obra do Professor Manuel Viegas Guerreiro. In: Becker, C. (Coord.) - *Natureza e Ambiente: Representações na Cultura Portuguesa*. Lisboa: Centro de Estudos de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2001, p. 57-69.
- GALHOZ, Maria Aliete Farinho Dores - Breves Notas à Correspondência de Manuel Viegas Guerreiro, dirigida a José Leite de Vasconcelos. *Stylus* (Revista de Cultura Regional). Faro, Nº 3 (2000) p. 127-138.
- GALHOZ, Maria Aliete - *Romanceiro popular português*. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, Centro de Estudos Geográficos, 1987.
- GALLO, Donato; MARGARIDO, Alfredo - *O saber português: antropologia e colonialismo*. Lisboa: ER-Heptágono, 1988.
- GUERREIRO, Joaquim - O QUE ME LEMBRO DO PASSADO E O QUE PENSO DO FUTURO. Nova Série. *Revista Lusitana - Nova Série*. 15 (1996), p. 13-28.
- GUERREIRO, Manuel Viegas - Relatório da excursão de estudo realizada de 23 a 30 de Setembro de 1949, apresentado pelo professor permutante do Liceu Diogo Cão, Manuel Viegas Guerreiro. Ano 27º. *Boletim geral do ultramar*. 314 (1951), p. 63-98.
- GUERREIRO, Manuel Viegas - Relatório da excursão de estudo realizada de 7 a 28 de Março de 1950, apresentado pelo professor permutante do Liceu Diogo Cão, Manuel Viegas Guerreiro. Ano 27º. *Boletim geral do ultramar*. 315-316 (1951) 33-110.
- GUERREIRO, Manuel Viegas (Org.); ZALUAR NUNES, Maria Arminda; GOUVEIA, Dora Rocha de e ANDRADE, Maria Ilda - *A nossa Pátria (2 volumes). Selecta de Português para o 1º ciclo do ensino liceal*. Lisboa: Livraria Didáctica, 1960. 236 p.

- GUERREIRO, Manuel Viegas - *Da indispensabilidade do latim na leitura dos nossos clássicos*. Lisboa: [s.n.], 1963. 14 p. Comunicação apresentada ao Colóquio de Português e Latim realizado no liceu normal de Pedro Nunes, de 22 a 25 de fevereiro de 1960.
- GUERREIRO, Manuel Viegas - *Bochimanos 'Khú de Angola*. Luanda : Instituto de Investigação Científica de Angola, 1968.
- GUERREIRO, Manuel Viegas – *Curriculum Vitae de Manuel Viegas Guerreiro*. Lisboa, 1971.
- GUERREIRO, Manuel Viegas - S. João das Lampas, freguesia saloia do concelho de Sintra”. *Finisterra: Revista Portuguesa de Geografia*. Lisboa: Vol.9, nº17 (1974), p.139-160.
- GUERREIRO, Manuel Viegas - *Para a história da literatura popular portuguesa*. Biblioteca Breve. Lisboa: Instituto de Cultura Portuguesa, 1978.
- GUERREIRO, Manuel Viegas. A educação de adultos em comunidades rurais – actividades comunitárias. In: Maria José Gusmão & Gomes Marques (Coord.). *Educação de Adultos*. Braga: Universidade do Minho, 1978, p. 331-343.
- GUERREIRO, Manuel Viegas - *Frei João de S. José e a sua corografia do reino do Algarve, 1577, apresentação crítica* [Faro]: Univ. do Algarve, 30 p., 1980. Conferência proferida na C. M. de Loulé na celebração do 4º centenário da morte de D. Jerónimo Osório.
- GUERREIRO, Manuel Viegas - *Pitões das Júnias: esboço de monografia etnográfica*. Lisboa: Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, 1981. 332 p.
- GUERREIRO, Manuel Viegas; ABREU, Diogo; FERREIRA, Francisco Melo - *Unhais da Serra notas geográficas, históricas e etnográficas*. Lisboa: Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, 1982, 174 p. (Collecção Parques Naturais; 13).
- GUERREIRO, Manuel Viegas – Introdução. In: COELHO, F. Adolfo - *Cultura e analfabetismo*. Lisboa: Instituto Português do Património Cultural, 1984, p. V-XXIII.
- GUERREIRO, Manuel Viegas - No lançamento do 10º volume da Etnografia Portuguesa. Em VASCONCELLOS, José Leite, *Etnografia Portuguesa*. Vol. X, Impr. Nac.-Casa da Moeda, 1988
- GUERREIRO, Manuel Viegas - A Etnografia Portuguesa de Leite de Vasconcellos. *Finisterra*. ISSN 2182-2905. 24:47 (1989). doi: 10.18055/Finis1968.
- GUERREIRO, Manuel Viegas - *A Carta de Pêro Vaz de Caminha Lida Por um Etnógrafo*. Lisboa: Edições Cosmos. 1992, 26 p. ISBN: 9789729170683.
- GUERREIRO, Manuel Viegas - Cristóvão Colombo: Carta do achamento das Antilhas, 15 de Fevereiro - 14 de Março de 1493. Lisboa: [s.n.], 1992, 73 p.
- GUERREIRO, Manuel Viegas - Leite de Vasconcellos - o Homem e o Sábio. *Revista Lusitana - Nova Série*. 11 (1994), p. 5–18.

- GUERREIRO, Manuel Viegas - Padre Carlos Estermann: Missionário e Etnógrafo. Em *Povo, Povos e Culturas: Portugal, Angola e Moçambique*. Lisboa: Edições Colibri, 1997. p. 215–222.
- GUERREIRO, Manuel Viegas - *A Ilha de S. Jorge. Uma monografia*. Lisboa: Edições Colibri, 2012, 208 p. ISBN: 9789896892623.
- HENRIQUES, Isabel Castro - Manuel Viegas Guerreiro: Uma Obra Africana, Uma Visão Límpida e Generosa da Humanidade. *Revista FMVG*. 32 (2022), p. 14–15.
- MONTEIRO, Pedro Miguel Pinto Prista - *Sítios de Querença: morfologias e processos sociais no Alto Barrocal Algarvio*. Lisboa: [s.n.], 1993. 372 p. - Tese de doutoramento em Antropologia, Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa – ISCTE.
- PINTO-CORREIA, João David - Guardar a Memória do Mestre - O Professor Viegas Guerreiro, Um Homem, Um Sábio e Um Amigo. *Stylus (Revista de Cultura Regional)*. 3 (2000), p. 63–72.
- PRISTA, Pedro - Sítios do Alto Barrocal. Em *Lugares de aqui: actas do Seminário «Terrenos Portugueses»; [entre 1988 e 1989]*. Lisboa: Publ. Dom Quixote, 1991. ISBN 972-20-0842-0. p. 261.
- RIBEIRO, Orlando - Notícia Introdutória. Em *Etnografia Portuguesa*. Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1958, Vol. IV. p. VII–XXVII.
- RIBEIRO, Orlando - Vida e obra de Leite de Vasconcellos. *Revista Lusitana - Nova Série*. 12 (1994) 15–49.
- VASCONCELLOS, José Leite De - *Etnografia portuguesa*. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1942.

ANAIIS DO MUNICÍPIO DE FARO
Volume XLV 2023

